

A DÚVIDA SOBRE O NÚMERO MÍNIMO NECESSÁRIO DE LOTES PARA A CONFIGURAÇÃO DE UM NÚCLEO URBANO INFORMAL PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)

THE DOUBT ABOUT THE NECESSARY MINIMUM NUMBER OF LOTS FOR THE CONFIGURATION OF AN INFORMAL URBAN NUCLEUS FOR THE PURPOSES OF URBAN LAND REGULARIZATION (REURB)

Cristhian Magnus De Marco¹
Diógenes Menegaz²

RESUMO:

O presente artigo tem como tema a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), que, por meio da Lei n. 13.465/2017, objetiva regularizar e implantar melhorias urbanísticas, ambientais e sociais nos Núcleos Urbanos Informais (NUI's), além de proceder a titulação dos seus ocupantes. O objetivo geral do texto é analisar uma dúvida que tem sido recorrente nas municipalidades, acerca da possibilidade de estabelecimento de um número mínimo de lotes para a análise de requerimentos de configuração de um NUI para fins de Reurb. O problema de pesquisa apresenta-se da seguinte forma: o município pode estabelecer um número mínimo de lotes como critério inicial de análise de requerimentos de Reurb? Como objetivos específicos, a pesquisa busca conhecer os contornos teóricos fundacionais do conceito de NUI referido na Lei n. 13.465/2017; verificar a possibilidade (ou não) de processamento de requerimentos de Reurb com uma, duas ou três áreas; e constatar a existência, ou não, da necessidade de que estes mesmos os imóveis sejam limítrofes. O estudo se realiza com base no método dedutivo e adota a técnica de pesquisa bibliográfica, legislativa, doutrinária e documental, de natureza qualitativa. Como conclusão e resposta ao problema de pesquisa constatou-se que a Lei Federal n. 13.465/2017 inovou conceitualmente ao estabelecer a categoria Núcleo Urbano Informal, possibilitando uma elástica subsunção normativa relativamente às análises de requerimentos para a realização de Reurb, por meio de processos que observem mais as necessidades de superação das precariedades urbanas e habitacionais, do que propriamente o número de lotes que envolve um requerimento.

PALAVRAS-CHAVE: Regularização Fundiária; Reurb; Núcleo Urbano Informal (NUI); Número mínimo de lotes.

¹ Professor e pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), possui doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS), pós-doutorado em Direito e mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogado. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4528-6690>

² Professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Mestre em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC). Advogado.

1. INTRODUÇÃO

A Lei n. 13.465/2017, que trata da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), possibilita a regularização de Núcleos Urbanos Informais (NUI's) por meio de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, além da titulação de seus ocupantes (art. 9º). Ademais, atribui aos municípios a competência para o processamento administrativo dos pedidos de Reurb (art. 30).

Por se tratar de uma Lei Federal e considerando as diversas peculiaridades do extenso território brasileiro, alguns conceitos da Lei de Reurb necessitam de maior estreitamento, pois os servidores públicos municipais e demais operadores da referida Lei têm enfrentado dificuldades no processamento de alguns requerimentos, ante a ausência de regulamentação dos temas.

Nesse contexto, o presente artigo tem como tema a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) pautada na Lei Federal n. 13.465/2017 e possui como objetivo geral de pesquisa verificar se o requerimento para fins de realização de uma Reurb pode ser efetivado de forma individual ou por apenas dois ou três requerentes, ou seja, se o município pode estabelecer um número mínimo de lotes/requerentes, para a viabilização de análise territorial de Núcleos Urbanos Informais.

Em diversos momentos a legislação deixa claro que a Reurb se destina à regularização de NUIs, trazendo inclusive o conceito de referidos núcleos em seu artigo décimo primeiro. Ocorre que, em nenhum momento, a Lei n. 13.465/2017, tampouco o Decreto n. 9.310/2018, que a regulamenta, dispõe sobre o número mínimo de lotes urbanos necessários para o processamento de requerimentos administrativos de Reurb.

O problema de pesquisa caracteriza-se então da seguinte maneira: o município pode estabelecer um número mínimo de lotes como critério inicial de análise de requerimentos de Reurb? A justificativa da pesquisa decorre em razão de diversas dificuldades que servidores públicos dos municípios e demais operadores da lei têm enfrentado na análise e processamento de pedidos de Reurb.

2. NÚCLEO URBANO INFORMAL PARA FINS DE REURB: CONCEITUAÇÕES LEGAIS

A Lei n. 13.465/2017 institui normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb). Trata-se de uma legislação abrangente que,

além da titulação dos ocupantes, confere ao poder público municipal o poder/dever de implantar medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos Núcleos Urbanos Informais ao ordenamento territorial das cidades (art. 9º).

É possível constatar que a ideia de regularização fundiária constante na Lei de Reurb vai muito além do título de propriedade, devendo o poder público municipal analisar cada Núcleo Urbano Informal e sobre ele aplicar as demais medidas necessárias, sejam elas de infraestrutura, serviços públicos, ou ainda de manutenção e melhorias ambientais.

Logo após a indicação de que a lei se destina à regularização de Núcleos Urbanos Informais (art. 9º), referida norma traz como objetivo a identificação dos núcleos a serem regularizados por parte do poder público, e que seja efetivada sua organização, com prestação de serviços públicos e melhoria das condições urbanísticas e ambientais (art. 10, I) (Brasil, 2017).

Em termos conceituais, de forma contínua, a legislação traz os conceitos de núcleo urbano (art. 11, I); Núcleo Urbano Informal (art. 11, II) e, por fim, Núcleo Urbano Informal e consolidado (art. 11, III), demonstrando, por um lado, que os três conceitos possuem diferenças entre si e, por outro lado, possuem a semelhança da informalidade.

O conceito de núcleo urbano (art. 11, I) é descrito como assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima exigida para o parcelamento ordinário, mesmo que situado em área qualificada ou inscrita como rural (Brasil, 2017).

Este conceito amplo de núcleo urbano passou a permitir regularizações que, até a aprovação da Lei n. 13.465/2017 eram incabíveis, como loteamentos com áreas menores do que o exigido na lei de parcelamento do solo, ou ainda, em áreas cuja matrícula originária ainda esteja cadastrada como rural, ambas as situações que ocorrem em diversos municípios.

Por sua vez, o conceito de Núcleo Urbano Informal (art. 11, II) refere-se àquele núcleo clandestino, irregular, ou que, por algum motivo, não tenha sido possível realizar a titulação de seus ocupantes, mesmo que atendida a legislação de parcelamento vigente à época de sua instauração (Brasil, 2017).

O típico caso de Núcleo Urbano Informal ocorrem em diversas vezes quando o empreendedor do núcleo realizou sua implantação de forma organizada, visando atender aos parâmetros urbanísticos de parcelamento, porém, por algum motivo financeiro, fiscal

ou outro, não conseguiu efetivar a individualização das matrículas, vindo a comercializar os imóveis apenas por meio de contratos particulares.

Por fim, o termo Núcleo Urbano Informal e consolidado (art. 11, III) é conceituado como aquele de difícil reversão, em razão do tempo da ocupação, natureza das edificações, localização das vias de circulação e presença de equipamentos públicos, além de outras circunstâncias a serem avaliadas pelos municípios.

Verificam-se neste conceito duas peculiaridades: a primeira refere-se ao termo consolidado e a segunda, à competência municipal. Ao determinar que o núcleo possui uma consolidação de difícil reversão, praticamente autoriza-se a regularização da forma como está de fato, mesmo que com ruas menores do que o exigido em legislações ordinárias ou com ausência de recuo, por exemplo.

Quando refere expressamente, ao final do dispositivo, “em outras circunstâncias a serem avaliadas pelo município” (Brasil, 2017), tem-se uma clara delegação de competência, para que cada ente municipal, de acordo com as suas peculiaridades, defina o que é o mínimo necessário de infraestrutura ou presença de equipamentos públicos para que o núcleo possa ser considerado consolidado.

Da análise dos três conceitos dispostos na legislação e apesar de a Lei n. 13.465/2017 trazer uma ideia de pluralidade (núcleo), não se estipula qual a quantidade mínima de lotes para que se configure um Núcleo Urbano Informal. Diante disso, passaram a surgir protocolos de um imóvel isolado e, também, de “núcleos” com dois ou três imóveis.

A Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina se manifestou a respeito do tema no novo Código de Normas da Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial, assinado em 31 de outubro de 2023 e recentemente publicado, porém, não trouxe parâmetros quantitativos específicos para a dúvida aqui analisada:

Art. 901. Considera-se Núcleo Urbano Informal consolidado (NUIC), o assentamento humano clandestino ou irregular, situado em área urbana, ou rural com uso e característica urbanas e área inferior ao módulo rural, constituído por unidades imobiliárias, de difícil reversão, ou que não tenha sido possível efetuar a titulação de seus ocupantes (Santa Catarina, 2023).

As definições utilizadas são as mesmas daquelas contidas na Lei n. 13.465/2017. Nada foi dito sobre a possibilidade ou não de fixação de um número mínimo de lotes para a análise de requerimentos de Reurb, o que era bastante esperado pelos municípios, no

intuito que os servidores públicos tivessem maior segurança jurídica na prática dos atos e padronização nos procedimentos.

Para tanto, enfrenta-se doravante nesta pesquisa, a possibilidade (ou não) de processamento de pedidos de Reurb com um, dois ou três requerentes e, ao final, buscase responder se de fato existe um número mínimo de unidades imobiliárias necessário para o processamento de requerimentos de Reurb.

3. REQUERIMENTO DE REURB PARA UM ÚNICO LOTE URBANO

Conforme já delineado, nos artigos 9º e 11º da Lei n. 13.465/2017, quando se fala em núcleo urbano, a lei traz um conceito de pluralidade (“assentamento humano”, “das vias”, “natureza das edificações”), ou seja, há a ideia de pluralidade, e confere, ainda, ao final do dispositivo (art. 11), a competência de o município avaliar outras circunstâncias para a definição de Núcleo Urbano Informal e consolidado, além das já trazidas pela Lei.

Ao ser protocolado um pedido de Reurb de um único imóvel informal/irregular, deve ser analisado todo o seu entorno, pois caso os demais confrontantes não possuam irregularidades, sendo titulares de domínio de seus imóveis, a princípio não se estará frente a um Núcleo Urbano Informal e sim frente a um imóvel informal/irregular.

Portanto, ainda na esfera conceitual, verifica-se que o pedido de Reurb de um imóvel irregular isolado (Reurb – Individual) parece não enquadrar nos objetivos e princípios da Lei n. 13.465/2017, que se destina à regularização de imóveis em núcleos urbanos e da infraestrutura do próprio núcleo abrangido. Então, além da titulação, a Reurb também trata de melhorias urbanísticas, ambientais, jurídicas e sociais.

O Ministério Público de Santa Catarina manifestou entendimento de que a regularização fundiária urbana deve ser aplicada a áreas ocupadas irregularmente, mas que tenham condições de serem integradas à malha urbana, e não a construções clandestinas isoladas que são passíveis de demolição.

A recomendação foi expedida pela 32ª Promotoria de Justiça da Capital, após verificar, em procedimento administrativo que visava apurar a implantação de políticas públicas de reordenamento urbano no distrito de São João do Rio Vermelho, notícias de procedimentos instaurados pelo Município de Florianópolis com o objetivo de promover a regularização que, no entendimento do MP, estariam fora das possibilidades mencionadas pela Lei Federal n. 13.465/2017.

O Promotor de Justiça, Paulo Antonio Locatelli, do Ministério Público de Santa Catarina (2021), destacou que um dos principais objetivos da Reurb é identificar os Núcleos Urbanos Informais passíveis de regularização. Isso é feito com o intuito de organizá-los e garantir a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, visando melhorar as condições urbanísticas e ambientais em relação à situação anterior de ocupação informal.

Entretanto, o município teria iniciado procedimentos com o intuito de promover a regularização fundiária urbana de edificações de forma individualizada, sem configuração de Núcleos Urbanos Informais. Além disso, esses procedimentos também abrangeram imóveis que foram embargados administrativa ou judicialmente, bem como edificações que foram objeto de sentenças definitivas que determinaram a demolição dessas construções.

Portanto, se uma edificação de forma individualizada não caracteriza por si só um Núcleo Urbano Informal, da mesma forma um terreno (seja ele baldio ou com edificação), de forma individualizada também não caracteriza por si só um Núcleo Urbano Informal.

O Ministério Público Federal, em uma série de manuais de atuação destinados aos seus integrantes, publicou recomendações para regularizações fundiárias em áreas de preservação permanente. Em um modelo de “recomendação” a ser enviado aos Municípios, constou a seguinte recomendação:

CONSIDERANDO que, pelo caráter dos projetos de regularização exigidos, é inadmissível a regularização de construções, de forma isolada pelo Poder Público, sendo necessário o planejamento e execução de um plano que englobe toda uma região, sendo imperiosa a observância do roteiro traçado pelo Código Florestal e pela Lei Federal nº 13.465/2017.(MPF, 2018)

Logo, a ideia de regularização de imóveis pela Lei Federal n. 13.465/2017 envolve núcleos, assentamentos humanos, projetos que englobam um contexto³, com melhorias urbanísticas, ambientais e sociais que vão além da simples titulação. Tratando-se de imóvel isolado, clandestino, embargado, com ordem de demolição, ou que não esteja

³ Lei 13.465/2017. Art. 35. O projeto de regularização fundiária conterá, no mínimo: I - levantamento planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), que demonstrará as unidades, as construções, o sistema viário, as áreas públicas, os acidentes geográficos e os demais elementos caracterizadores do núcleo a ser regularizado; II - planta do perímetro do Núcleo Urbano Informal com demonstração das matrículas ou transcrições atingidas, quando for possível.

presente em núcleo urbano, informal para fins de Reurb, o requerente deve buscar também de forma individual a sua titulação, por meio da competente ação de usucapião, por exemplo.

Depois de analisarmos alguns conteúdos possíveis dos incisos do art. 11, da Lei do Reurb, é importante refletir também sobre uma possível interpretação do disposto no artigo 14 da Lei de Reurb.

O dispositivo legal em questão assim estabelece:

Art. 14. Poderão requerer a Reurb:

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, **individual ou coletivamente**, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana [...] (Brasil, 2017, grifo nosso).

Da análise isolada e superficial do termo “individual”, contido no art. 14, II da Lei n. 13.465/2017, poder-se-ia entender de que é possível um único requerente, de forma isolada, requerer a instauração e o processamento da Reurb sobre seu imóvel, independentemente do contexto urbano no qual está inserido.

O artigo 14, inciso II, da Lei n.º 13.465/2017 parece pressupor que o requerente individual esteja localizado dentro de um Núcleo Urbano Informal (NUI). Isso é necessário para solicitar a instauração da Reurb de forma isolada, sem a anuência dos demais ocupantes do núcleo. Dessa forma, o poder público municipal pode tomar as medidas necessárias para instaurar o procedimento, identificar os demais ocupantes e realizar o processamento em benefício do núcleo.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) emitiu um Parecer Técnico n. 1/2021/GAM/CAT em 16 de março de 2021, em resposta à solicitação de apoio n. 05.2020.00023091-8. O parecer concluiu que a equipe técnica envolvida nos processos de regularização fundiária urbana (Reurb) deve estar ciente das limitações da Reurb, incluindo a impossibilidade de seu uso para regularização de edificações isoladas que não configurem núcleos urbanos (Ministério Público de Santa Catarina, 2021, p. 10).

Logo, havendo a existência de um Núcleo Urbano Informal e consolidado, poderá haver um requerimento individual de instauração de Reurb, devendo o poder público instaurá-lo no núcleo todo ou em parte dele.

4. REQUERIMENTO DE REURB PARA DUAS OU TRÊS UNIDADES IMOBILIÁRIAS

Existem também questionamentos acerca dos requerimentos envolvendo duas unidades imobiliárias que, na maioria das vezes, decorrem de um “desmembramento irregular”, em que os dois lotes gerados de fato não atendem aos parâmetros urbanísticos e edifícios de parcelamento pela via ordinária.

Em diversos municípios no Estado de Santa Catarina têm ocorrido requerimentos de regularização de dois imóveis, sejam eles confrontantes ou próximos, alegando os requerentes que o número de duas unidades imobiliárias deva ser considerado núcleo, pois se trata de uma pluralidade, ao contrário do requerimento individual.

No que se refere à possibilidade ou não de regularização de dois imóveis, e se estes constituem ou não um Núcleo Urbano Informal, o Município de Ouro, SC, optou por realizar o procedimento de um pedido de Reurb contendo apenas dois imóveis e enviar ao Registro de Imóveis para análise.

Ao analisar o protocolo, o registrador de imóveis indeferiu o pedido, eis que, segundo sua interpretação, dois lotes não formam um Núcleo Urbano Informal. Nesse sentido, manifestou-se o Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Capinzal (2023, grifo nosso), em nota devolutiva:

A Reurb, salvo melhor juízo, pressupõe um “núcleo”, ou seja, um assentamento humano, a conter a ideia de um conjunto de habitantes em determinado local, sendo objetivo da norma legal em sede de regularização fundiária urbana, a legalização dos núcleos informais, mediante a adoção de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais mais flexíveis, com a finalidade de incorporá-los ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Seguindo tal norte, muito embora a legislação em apreço não defina o tamanho dos núcleos passíveis de Reurb - e que podem ser arbitrados pela municipalidade, ex vi do disposto no art. 24, I, da Constituição Federal -, impera argumentar que **uma ocupação envolvendo um, ou dois lotes que sejam, não requer as tratativas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais a que se reporta o supracitado art. 9º da Lei nº 13.465/17, repisadas no art. 1º do Decreto nº 9.310/18. E nessa situação em específico, por conseguinte, ante a inexistência de um núcleo, propriamente dito, não há que se falar em “projeto de regularização fundiária”, cuja peça não se traduz em um único documento, tal o que deixa sugerir o sentido literal da palavra. Trata-se, ao revés, do delineamento do núcleo a ser legalizado e incorporado à cidade, com a exposição das medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que lhes correspondem, e que equivalem aos documentos assinalados no art. 30 do Decreto 9.310/18. Da exposição feita e sob os fundamentos das normas de regência da Reurb, **impõe-se a recusa dos registros da Certidão de Regularização Fundiária** do núcleo “Lamb”, fazendo considerar, para os devidos fins, que a regularização almejada pelos ocupantes do(s) lote(s)**

demonstrado(s) no levantamento topográfico acostado às fls., enseja a adoção de instituto de regularização específico, já existente no ordenamento jurídico brasileiro, e que inclusive foi avertado no próprio pedido de instauração da Reurb, pelos legitimados.

Conforme se vislumbra, o entendimento do registrador está no sentido de que os dois imóveis não contemplariam a ideia de núcleo, de assentamento humano, sendo que a sua regularização independe de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, estando assim em desacordo com os princípios e objetivos da lei de Reurb.

Portanto, assim como no caso do requerimento de uma única unidade imobiliária, também em requerimentos contendo apenas dois imóveis vêm sendo indeferidos pela não configuração de Núcleo Urbano Informal. Nesse caso, a sugestão é pela regularização por meio de ação de usucapião ou outro instrumento legal possível.

Observe-se a relevância do problema aqui investigado, tendo em vista as dificuldades práticas que têm surgido no dia-a-dia. Os requerimentos de Reurb têm se multiplicado perante os entes municipais com apenas um ou dois imóveis, os quais, com base na fundamentação exposta, têm sido indeferidos pelo argumento numérico e por não se enquadrarem no conceito de Núcleo Urbano Informal.

Surge então a análise da possibilidade de ser classificado como NUI o assentamento humano que contenha ao menos três unidades imobiliárias e, em caso positivo, se é necessário que os imóveis sejam confrontantes entre si ou qual o limite de distância entre os requerentes para que não se desfigure o conceito de núcleo.

Apesar do conceito de núcleo descrito no art. 11 da Lei n. 13.465/2017, em momento nenhum a legislação define qual o número mínimo de unidades imobiliárias ou de requerentes para que se configure esse assentamento humano, o que ocorre, por exemplo, em outras leis brasileiras.

Assim, diante dos impasses até aqui referidos, é oportuno verificarmos as premissas fáticas para as quais a Lei do Reurb é dirigida.

5. APROFUNDAMENTO CONCEITUAL SOBRE OS NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS: TITULAÇÃO E URBANIZAÇÃO

O artigo 9º da Lei 13.465/2017, manifesta que as medidas de regularização fundiária urbana são: “destinadas à incorporação dos Núcleos Urbanos Informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes”. Formalização e titulação

são propósitos legítimos, sem dúvidas, indispensáveis para a implementação de políticas públicas urbanísticas.

Contudo, no contexto do sul global, Raquel Rolnik (2019, p. 211) relata a existência de diversos estudos científicos, realizados em mais de 35 países, segundo os quais não há evidência de que a titulação de imóveis proporciona benefícios ao direito à moradia adequada⁴. São quatro as proposições suscitadas na revisão sistemática apresentada pela a autora: 1) falta de evidências sobre os resultados econômicos de programas de titulação; 2) Os moradores pobres de assentamentos informais titulados têm uma insignificante ou nenhuma ampliação de acesso ao crédito bancário; 3) O registro formal da propriedade não está relacionado necessariamente com o aumento da segurança da posse; e 4) Os programas de titulação não melhoram necessariamente a qualidade de vida nos assentamentos.

Por outro lado, o IPEA divulgou em 2022, resultados parciais sobre uma possível afetação da estrutura fundiária brasileira na desigualdade de renda. O estudo concluiu provisoriamente que a implementação de políticas de regularização fundiária urbana pode acarretar alterações estruturais na desigualdade de renda, contribuindo positivamente e de forma contínua para a melhoria do bem-estar da população brasileira. (FIGUEIREDO, 2022). Esta publicação, contudo, possui demonstrações mais preocupadas com a mobilidade de renda e sua relação com o bem-estar. Mas, no aspecto específico da propriedade para a moradia, os dados qualitativos específicos e pontuais para cada contexto parecem carecer de maiores aprofundamentos.

Concluindo este aspecto, podemos dizer que a relação da regularização fundiária com a melhoria da qualidade de vida das pessoas, isto é, com um real desenvolvimento de capacidades pessoais (como liberdades substantivas)⁵, ainda carece de estudos sistemáticos para afirmações mais universalizáveis.

⁴ Por moradia adequada pode-se entender como aquela que atende aos requisitos estruturados no Comentário Geral n. 4, do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas: 1) Segurança jurídica da posse: proteção contra despejos forçados, assédio e outras ameaças. 2) Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: inclui água potável, saneamento, energia, coleta de lixo. 3) Acessibilidade: moradia acessível para grupos desfavorecidos, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. 4) Habitabilidade: proteção contra frio, calor, chuva e umidade. 5) Acessibilidade econômica: custos da moradia devem ser compatíveis com a renda. 6) Localização: acesso a emprego, educação, saúde e outras necessidades básicas. 7) Adequação cultural: respeito às expressões culturais da comunidade. (ONU, 1991)

⁵ De acordo com Amartya Sen, o desenvolvimento como liberdade é a expansão das liberdades reais desfrutadas pelos indivíduos. Transcende o crescimento econômico e envolve liberdades políticas, oportunidades sociais, garantias de transparência e segurança protetora. O desenvolvimento é concebido como um processo de ampliação das capacidades individuais, capacitando as pessoas a viver vidas que

Não obstante a existência de manifestações favoráveis e contrárias aos processos de reurbanização e titulação de terras, fato é que, os municípios brasileiros contém gravíssimos e históricos problemas urbanísticos e, com base na Lei do Reurb, podem promover ações benéficas ou não, de acordo com a adequação de suas políticas. A Reurb não é uma panaceia para a solução de todos problemas do país, notadamente no que diz respeito à precariedade da moradia e da informalidade urbanística, por isso, precisamos ampliar o debate sobre o assunto.

Para dar uma resposta melhor ao nosso problema, podemos recorrer a alguns fundamentos sociológicos que motivam a necessidade de reurbanização no Brasil. Nesse sentido, são oportunos os conceitos de *paisagem* e *espaço*, em Milton Santos (1988). A paisagem, como o domínio do visível, abrange os elementos físicos e materiais de um local. Já o espaço, vai além do visível, incorporando as relações sociais e dinâmicas que ocorrem em um determinado local. Essa distinção é crucial para a regulamentação de urbanizações informais, pois enquanto a paisagem pode ser facilmente alterada por meio de intervenções físicas, o espaço, com suas relações sociais arraigadas, exige uma compreensão mais profunda com vistas a uma regulamentação eficaz.

Para além da simples regularização fundiária e melhorias na infraestrutura, a regulamentação de urbanizações informais deve levar em conta a complexidade das relações sociais existentes no espaço. A paisagem, como um conjunto de formas materiais, pode ser modificada para melhorar as condições de vida, mas é fundamental entender como essas formas são utilizadas e vivenciadas pelas comunidades locais. O espaço, como uma realidade relacional e dinâmica, revela as interações sociais, econômicas e culturais que moldam a vida nas urbanizações informais.

Portanto, a compreensão da diferença entre paisagem e espaço, conforme proposto por Milton Santos (1988, p. 21), é essencial para uma abordagem holística na regulamentação de urbanizações informais. Ao reconhecer que o espaço é mais do que um conjunto de formas físicas e que a paisagem é apenas um instante da sociedade em movimento, todo aquele que pensa o problema urbanístico precisa levar em conta ações que não apenas transformam a aparência desses locais, mas também promovam a inclusão social e o desenvolvimento sustentável, respeitando as dinâmicas sociais e culturais existentes.

valorizam e a aumentar as suas opções. As liberdades são tanto o objetivo final como o principal meio de desenvolvimento. (SEN, 2000)

Em seguida voltaremos às concepções de Milton Santos. Mas, não sem antes observarmos as categorias técnicas utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) para definir melhor os territórios a serem reurbanização, e do recente documento: “Núcleos Urbanos Informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional”, editado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), a pedido da Secretaria Nacional de Habitação (SNH), em 2019. (KRAUSE, C.; COSTA, M. A; DENALDI, R., 2022).

Vamos começar pelas classificações mais abrangentes, definidas IBGE (2024) em suas notas metodológicas n. 01. Este documento trata da mudança da expressão: “aglomerados subnormais” para “favelas e comunidades urbanas”. A alteração foi justificada na imprescindível filtragem constitucional, já que o direito à cidade e o direito à moradia são direitos humanos e fundamentais. O uso de categorias punitivas e estigmatizantes, portanto, não se coaduna com a denominação dos territórios populares mais vulneráveis, que ainda não foram alcançados pela infraestrutura urbana. As expressões: irregular, ilegal, informal ou subnormal, acabam por rotular duplamente as populações. O termo: aglomerado subnormal significa “abaixo da norma”, e pretendia denominar aqueles locais que não atendiam às regras estabelecidas pela Lei do Parcelamento do Solo (n. 6.766/790). Porém, a multiplicidade de contextos existentes num país de dimensões continentais como o Brasil, não estava adequadamente contemplada naquele termo.

Assim, o IBGE, no intuito de aprimorar o tratamento estatístico de modo inclusivo e sem potencializar a segregação espacial e a estigmatização, passou a considerar como “favelas e comunidades urbanas”⁶, todos os contextos previstos na tabela abaixo (IBGE, 2024), ou seja: *Slums*, assentamentos informais, precariedade habitacional, assentamentos precários e Núcleos Urbanos Informais:

Fonte	Definição geral
-------	-----------------

⁶ “Favelas e comunidades urbanas expressam a desigualdade socioespacial da urbanização brasileira. Retratam a incompletude - no limite, a precariedade - das políticas governamentais e investimentos privados de dotação de infraestrutura urbana, serviços públicos, equipamentos coletivos e proteção ambiental aos sítios onde se localizam, reproduzindo condições de vulnerabilidade. Estas se tornam agravadas com a insegurança jurídica da posse, que também compromete a garantia do direito à moradia e a proteção legal contra despejos forçados e remoções.” (IBGE, 2024, p. 52). O complemento “comunidades urbanas” proporciona “um conceito amplo que incorpora e reconhece múltiplas formas de nomeação dos territórios, conferidas pelas próprias populações.” (IBGE, 2024, p. 53).

Slums ONU-Habitat (2003)	Áreas urbanas densamente povoadas, caracterizadas por habitação abaixo do padrão e miséria. Os domicílios variam de barracos a estruturas permanentes e o acesso a serviços básicos e infraestrutura tende a ser limitado ou inexistente.
Assentamentos informais ONU-Habitat (2003)	Assentamentos com características similares aos slums, tendo, porém, a insegurança da posse como elemento central. Geralmente, não há acesso adequado a serviços básicos e infraestrutura. Os domicílios não possuem autorização para a construção e podem não obedecer às normas urbanísticas e construtivas, estando situados geralmente em áreas de risco. Assentamentos informais podem ser ocupados por populações de todos os níveis de renda.
Precariedade habitacional ONU-Habitat (2003)	Todas as situações identificadas onde haja insegurança jurídica da posse; indisponibilidade de serviços, recursos, equipamentos públicos e infraestrutura; comprometimento excessivo da renda familiar com moradia; insegurança física e superlotação, bem como falta de proteção contra condições climáticas, ameaças à saúde e riscos estruturais; falta de acessibilidade para necessidades específicas; falta de acesso a oportunidades de emprego, serviços de saúde, educacionais etc.; localização próxima a fontes de poluição; falta de adequação cultural.
Assentamentos precários Ministério das Cidades (BRASIL, 2004)	O conjunto de assentamentos urbanos inadequados ocupados por moradores de baixa renda, incluindo as tipologias tradicionalmente utilizadas pelas políticas públicas de habitação, tais como cortiços, loteamentos irregulares de periferia, favelas e assemelhados, bem como os conjuntos habitacionais que se acham degradados.
Núcleos Urbanos Informais Lei nº 13.465/2017 (BRASIL, 2017) / Ipea (2022)	Aqueles clandestinos, irregulares ou nos quais não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização.

Tabela n. 1. Fonte: (IBGE, 2024). Adaptada pelos autores.

Com a nova metodologia divulgada pelo IBGE, a princípio todo NUI será considerado como favela e comunidade urbana para fins estatísticos e orientadores de políticas públicas. As demais classificações estatísticas relativas à mostra de domicílios permanecerão importantes para a identificação de domicílios precários, vazios, não ocupados, dentre outras, além do cálculo do déficit habitacional.

Paralelamente a tais necessidades censitárias, após a edição da Lei do Reurb, percebeu-se grande dificuldade na identificação de um Núcleo Urbano Informal. Por isso, partir de 2019, o IPEA, em parceria com o MDR, pesquisou 157 município e 4.968 NUIs, apurando que:

[...] a própria concepção de NUI variou de município para município – embora o art. 11, inciso II, da Lei Federal no 13.465/2017 traga uma descrição geral sobre o termo, o conceito deixa em aberto sobre o que se trata exatamente um NUI, não sendo definidor. Em boa parte das

situações, os NUIs foram delineados através de poligonais construídas pela sobreposição de elementos sociais, econômicos e territoriais. Entretanto, houve situações em que o NUI era definido exclusivamente pela organização política do município (um bairro, um setor ou um zoneamento, por exemplo), e também houve situações em que o conceito de NUI se misturava com a titularidade da propriedade, baseando-se predominantemente na estrutura jurídico-fundiária do território, e assim por diante. (KRAUSE, C.; COSTA, M. A.; DENALDI, R., 2022, p. 367).

Os territórios pesquisados pelo IPEA: “em sua maioria, são favelas ou ocupações espontâneas, mas há também loteamentos irregulares e clandestinos, além de distritos e povoados, conjuntos habitacionais e mesmo sedes municipais, em menor número.” Assim, de acordo com os pesquisadores, para além da ampliação do conhecimento sobre tais territórios, que são bastante diversificados, um objetivo central da investigação foi ampliar as metodologias para a identificação dos NUIs.

Neste contexto tão plural e diverso como o brasileiro, os critérios de análise sugeridos pelos pesquisadores procuraram contemplar um amplo espectro de elementos, capazes de incluir as situações peculiares encontradas. Nesse sentido, foi necessária uma diferenciação entre: a) o território da regularização fundiária e b) a poligonal do objeto de análise. Em rápida síntese, o território da regularização é derivado de uma análise mais ampla, com vistas a definir o polígono delimitador de um ou mais núcleos (NUIs). Essa diferenciação tornou-se necessária em razão do grande desconhecimento das áreas pelos próprios municípios. Assim, a identificação de um território da regularização é importante para que não sejam ignoradas as conexões entre áreas urbanas passíveis de regularização, tratando-as isoladamente e, portanto, de maneira incompleta, insuficiente e inadequada.

Essa estratégia, que leva em consideração o território da regularização, é uma metodologia com elementos de análise casuística para a definição das poligonais de intervenção (delimitação da área urbana). Os elementos de análise são territoriais, políticos, regulamentares, registrares e judiciais. O estudo utilizou os seguintes critérios:

1. a escala (o tamanho do território analisado);
2. os aspectos registrares (NUIs definidos e/ou conectados pela matrícula, quando ela existe);
3. o zoneamento, que pode abranger mais de um NUI numa mesma categoria socioespacial;
4. a morfologia urbana, pois os NUIs podem estar todos inseridos em uma divisão territorial ou região do município onde predomina a informalidade e não há divisões claras entre eles;

5. a vinculação judicial, quando os NUIs são objeto de uma mesma ação na justiça que os submeta às mesmas estratégias de regularização;
6. a intervenção por programas públicos de Reurb;
7. o processo de mobilização e organização política da comunidade;
8. o perfil socioeconômico dos NUIs (Reurb-E versus Reurb-S);
9. a presença de projetos de loteamentos em determinada área (aprovados ou não); e
10. o histórico da ocupação. (IPEA, 2020, p. 369)

Não vamos detalhar cada um dos critérios acima indicados, já que fugiríamos do escopo do presente artigo. O importante aqui é percebermos que a aplicação prática do Reurb requer muito mais do que mera aplicação da norma geral legislada pela União Federal. Mais importante do que a regulamentação, parece ser a existência de projetos pontuais, nos quais sejam percebidos e considerados cada um dos aspectos territoriais, políticos, regulamentares, registrares e judiciais acima citados.

Com efeito, nunca é demais lembrar da imprescindível garantia da ampla participação popular em diálogo com os setores técnicos, para que se evite o monopólio da informação pelo poder público e/ou por setores específicos da iniciativa privada. O fenômeno da gentrificação⁷ pode estar escondido nas “boas intenções” dos Reurbs.

Portanto, respondendo ao problema de pesquisa formulado, para que se configure um NUI e para que este possa ser enquadrado no procedimento da Lei n. 13.465/2017, o poder público poderá, a nosso juízo, fixar um parâmetro mínimo de três unidades imobiliárias (lotes) para dar início ao processo de Reurb. Contudo, este será apenas um indicador territorial. Este critério nunca será absoluto, já que dependerá de uma visualização mais ampla do *território da regularização*, com todos os seus contextos políticos, regulamentares, registrares e judiciais, para a definição justificada do polígono objeto de Reurb, o que definirá o NUI passível de Reurb. Na pesquisa realizada pelo IPEA (2022), por exemplo, mostra-se uma extensa área classificada como NUI, próxima ao estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, que está integralmente situada em uma matrícula de registro de imóvel.

É oportuno retornarmos aos conceitos de paisagem e espaço urbano, formulados por Milton Santos (1988). A identificação de um NUI para fins de Reurb não será suficiente se a preocupação do projeto ou da norma for apenas com a modificação da

⁷ A gentrificação, um fenômeno socioespacial, caracteriza-se pela chegada de setores de classe média (gentrys, os gentrificadores) ou atividades comerciais em uma área, acompanhado da saída da população de renda mais baixa. Esse processo é marcado pela higienização social, com o objetivo de atender às necessidades do mercado, resultando em uma série de impactos sociais, como a diferenciação do espaço das cidades. (DE MARCO, SANTOS, MOLLER, 2020).

paisagem (aspecto fixo do território). Mas, poderá ser intervenção pertinente se se tomar em conta o conjunto das relações humanas, urbanas, culturais, históricas, sociais e ambientais, na promoção de “cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis” (ONU-Habitat, 2003).

Caso a municipalidade estabeleça um número mínimo de três unidades imobiliárias para a composição de um NUI, tem-se indagado ainda sobre a obrigatoriedade de contiguidade ou confrontação destes lotes entre si, ou, se mesmo distantes, ainda formariam um núcleo. Com efeito, esse é o exato problema de identificação de um NUI, que passa pela metodologia do território da intervenção acima referido. É preciso perceber, também, que, para além da mera titulação, outra premissa da Lei do Reurb é a implantação de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais (art. 9º). Neste cenário, na análise de um requerimento de Reurb, todas estas medidas devem ser avaliadas e eventualmente implantadas numa agenda urbanística mais ampla.

Não é obrigatório, portanto, que os imóveis sejam necessariamente confrontantes, mas devem formar um Núcleo Urbano Informal, percebido e delimitado por meio de investigação que observe os 10 critérios balizadores dos territórios de reurbanização citados acima. Assim, ficará facilitada a ação municipal para implantação de medidas suficientes de urbanização.

Alguns municípios do Estado de Santa Catarina, como é o caso de Herval d’Oeste e Campos Novos, contavam com diversos protocolos de Reurb de um, dois ou três imóveis, próximos ou distantes. Nesses municípios foram editados decretos estabelecendo um número mínimo de três unidades imobiliárias para que se configure o Núcleo Urbano Informal.

No Município de Herval d’Oeste, o Decreto n. 4.975/2023, de 25 de outubro de 2023, dispõe, em seu artigo 1º, que “para que se configure um Núcleo Urbano Informal e consolidado, para fins de REURB, referido núcleo deve ser composto por no mínimo 3 (três) lotes urbanos informais/irregulares” (Herval d’Oeste, 2023).

E, na sequência, a norma estabelece um critério para as situações em que os imóveis não sejam confrontantes, sendo que, nesse caso, devem estar na mesma quadra (I) ou utilizarem-se da mesma via pública (II). Ainda, sendo a hipótese de estarem na mesma via pública, dispõe a norma que, para que se configure o NUI, os lotes urbanos devem estar a uma distância máxima, entre o primeiro e o último, de 100 (cem) metros lineares.

O mesmo decreto fixa em 3 (três) o número mínimo de lotes para que se configure o NUI e ainda estabelece critérios quando os imóveis não forem confrontantes. Em seu artigo 3º, a norma aborda a possibilidade do requerimento individual disposto no art. 14, II da Lei de Reurb, desde que o requerente comprove a sua localização em um NUI.

O Município de Campos Novos, por sua vez, editou o Decreto n. 9.491, de 3 de outubro de 2023, o qual dispõe que “compreende-se por Núcleo Urbano Informal consolidado no mínimo três ou mais áreas a serem regularizadas, localizadas na mesma quadra e/ou lotes com testada para as ruas que fazem parte dessa quadra e que utilizem da mesma infraestrutura” (art. 1º, § 1º) (Campos Novos, 2023).

Portanto, o estabelecimento de um número mínimo de três imóveis realizado pelos municípios acima identificados - para que se configure um Núcleo Urbano Informal - mostra-se razoável para suplementar (art. 30, II, CF) a Lei Federal n. 13.465/2017. Trata-se de pequenos municípios, com populações que giram em torno de 30.000 habitantes, e com características urbanísticas, históricas, ambientais e sociais semelhantes.

Cabe a cada municipalidade agir baseada em sua autonomia para promover consistentes levantamentos do território da regularização, apontando para o polígono da intervenção, ou seja, para o Núcleo Urbano Informal. E, dentro de um polígono de intervenção, poderá haver novas permissões, proibições ou exigências, a depender do contexto.

Importante registrar-se, por fim, que a administração pública tem o dever constitucional de motivar os seus atos e fundamentar as suas decisões. Assim, a adoção de critérios para a facilitação do serviço público e a tramitação de processos não exige a municipalidade de suas responsabilidades para com a suficiência de políticas públicas com vistas à proteção dos seus cidadãos e à garantia dos Direitos Fundamentais.

6. CONCLUSÃO

Abordou-se, no presente artigo, a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), pautada na Lei Federal n. 13.465/2017, a qual objetiva regularizar e implantar melhorias jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais nos Núcleos Urbanos Informais, além de proceder à titulação dos seus ocupantes.

Apesar de a legislação ter conceituado o termo Núcleo Urbano Informal, em nenhum momento estipulou um número mínimo de lotes para que se configure referido

núcleo, o que tem causado algumas dúvidas a requerentes e servidores públicos responsáveis pelo processamento dos pedidos no Estado de Santa Catarina.

Dessa forma, o problema de pesquisa objetivou analisar a possibilidade de estabelecimento de um número mínimo de lotes para análise dos pedidos de Reurb pela municipalidade. Buscou-se, ainda, verificar a adequação do estabelecimento de medidas de distanciamento máximo destes imóveis, para que os pedidos possam ser processados.

Verificou-se, destarte, que uma unidade imobiliária de forma isolada não configura por si só um Núcleo Urbano Informal, pois a ideia de regularização de imóveis pela Lei Federal n. 13.465/2017, engloba assentamentos humanos, um território e, sobre ele, deve ser identificada a NUI que será objeto de implantação de melhorias urbanísticas, ambientais e sociais.

No mesmo sentido, esclareceu-se também que, quando o artigo 14, II, da Lei de Reurb dispõe que os beneficiários poderão requerer individual ou coletivamente, significa que havendo a existência de um Núcleo Urbano Informal, poderá haver um requerimento individual de instauração de Reurb. Todavia, o poder público, ao instaurar, deverá fazê-lo beneficiando todo o núcleo existente ou, ao menos, parte dele.

Desse modo, nada impede que o Município, analisando as particularidades do seu território, estabeleça um número mínimo de três imóveis (lotes, áreas ou matrículas, se existentes), para motivar a movimentação da máquina administrativa e analisar o contexto da área requerida. Onde há um grupo com três unidades imobiliárias, pode-se pressupor razoavelmente a existência de três famílias, onde se torna necessário que o poder público venha a implantar medidas urbanísticas, ambientais e sociais, serviços públicos, pois abrange um grupo de pessoas.

Conforme considerado, os três imóveis não precisam ser confrontantes, mas devem, ao menos, fazer parte de um território merecedor de atenção urbanística, podendo o município fixar, de acordo com a sua realidade, critérios de estarem numa mesma quadra ou se utilizarem da mesma infraestrutura e até uma distância máxima entre eles, por meio da competência legal atribuída pelo artigo 11, inciso III, da Lei n. 13.465/2017.

Por fim, vale frisar a diferença conceitual proposta por Milton Santos entre a paisagem e o espaço urbano. Na análise de requerimentos de regularização fundiária, mais importante do que os elementos estanques de uma paisagem, deve-se pensar nas relações envolvendo as pessoas e os objetos urbanísticos. O Reurb é feito para as pessoas e não o contrário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto n. 9.310/2018**. Institui as normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos imóveis da União. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/decreto/d9310.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

Brasil. **Lei n. 12.850/2013**. Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995; e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/112850.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. **Lei n. 13.465, de 11 de julho de 2017**. Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal [...] e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113465.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Lei n. 2.848/1940. **Código Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 20 fev. 2024.

BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Habitação. Caderno MCidades, n. 4. Brasília: Ministério das Cidades, 2004.

CAMPOS NOVOS (Município). **Decreto n. 9.491, de 3 de outubro de 2023**. Dispõe sobre a regulamentação municipal do processo administrativo de regularização fundiária – Reurb no âmbito do município de Campos Novos-SC, e dá outras providências. Disponível em: <https://camposnovos.sc.gov.br/legislacao/decreto-n-9-491-de-03-de-outubro-de-2023/>. Acesso em: 20 fev. 2024.

DE MARCO, Cristhian Magnus; SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MÖLLER, Gabriela Samrsla. Gentrificação no Brasil e no contexto latino como expressão do colonialismo urbano: o direito à cidade como proposta decolonizadora. **Urbe**. Revista Brasileira de Gestão Urbana, v. 12, p. e20190253, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/jDnnbHFHvQG5vGpTL8zktvz/#>, acesso em 9 jul. 2024.

FIGUEIREDO, Erik Alencar de. **Os impactos da regularização fundiária urbana sobre a desigualdade de renda brasileira**. Brasília: Ipea, 2022. (Nota da Presidência, n. 6). Disponível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/publicacao-item?id=c2812583-8665-4ec6-9cc6-b19ff8415df3>, acesso em: 03 jul. 2024.

HERVAL D'OESTE (Município). Decreto n. 4.975/2023. Define para fins de regularização fundiária urbana - Reurb, o número mínimo de três lotes urbanos para que se configure um Núcleo Urbano Informal e consolidado e dá outras providências. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a1/sc/h/herval-do->

oeste/decreto/2023/498/4975/decreto-n-4975-2023-define-para-fins-de-regularizacao-fundiaria-urbana-reurb-o-numero-minimo-de-tres-lotes-urbanos-para-que-se-configure-um-nucleo-urbano-informal-e-consolidado-e-da-outras-providencias?q=reurb. Acesso em: 20 fev. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Sobre a mudança de aglomerados subnormais para favelas e comunidades urbanas: notas metodológicas n. 1. 2024.** Rio de Janeiro: IBGE, 2024. 79 p.

KRAUSE, C.; COSTA, M. A; DENALDI, R. (Org.). **Núcleos Urbanos Informais: abordagens territoriais da irregularidade fundiária e da precariedade habitacional.** Brasília: Ipea, 2022.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA. **Construções ilegais isoladas.** 2021. Disponível em: <https://www.mpsc.mp.br/noticias/construcoes-ilegais-isoladas-embargadas-ou-com-sentenca-determinando-demolicao-nao-sao-passiveis-de-regularizacao-alerta-mpsc> Acesso em: 20 fev. 2024.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. **Regularização Fundiária Urbana em Áreas de Preservação Permanente.** Série Manuais de Atuação n. 6. Brasília, DF, 2018.

ONU-HABITAT. *The challenge of slums.* London: Earthscan, 2003.

ONU. COMITÊ DE DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS. **Comentário Geral n. 4: O direito a uma moradia adequada** (art. 11.1 do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais). 1991. Disponível em: <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-4-article-24-right-inclusive>. Acesso em: 3 jul. 2024.

REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE CAPINZAL. **Autos de Registro de Regularização Fundiária Núcleo Lamb REURB-S.** Nota Devolutiva. 2023.

ROLNIK, Raquel. **Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças.** 2.ed. São Paulo: Boitempo, 2019.

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. **Código de Normas.** Florianópolis: Corregedoria-Geral do Foro Extrajudicial. 2023. Disponível em: <https://www.tjsc.jus.br/documents/815612/0/C%C3%93DIGODENORMASDACORREGEDORIA-GERALDOFOROEXTRAJUDICIAL.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2024.

SANTOS, Milton. **Metamorfose do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da geografia.** Hucitec.São Paulo 1988.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade.** São Paulo: Companhia das Letras, 2000.